

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14491525>

УДК 311.3; 338.4

**СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

К.С. Москалева,

студент 4 курса, ОП «Бизнес-аналитика и прогнозирование»,

М.Д. Хабиб,

научный руководитель,

доц. кафедры статистики, доц., к.э.н.,

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,

г. Москва

Аннотация: В статье рассмотрены методологические особенности построения индекса промышленного производства (далее – ИПП) и информационно-аналитическое обеспечение его расчетов. Анализ значений ИПП, выполненный в региональном и отраслевом разрезе, позволил выявить ключевые тенденции и особенности развития промышленного сектора. В результате проведенного исследования была установлена взаимосвязь между территориальным фактором и ИПП, проведена оценка значимости влияния территориального фактора. По результатам анализа данных ИПП установлено, что его применение позволяет получать надежные оценки роста реальных объемов промышленного производства в отраслевом и территориальном разрезе. ИПП может быть использован для получения комплексной оценки развития региональных и отраслевых экономик и служить основой для составления прогнозов их развития.

Ключевые слова: экономическая деятельность, индекс промышленного производства, промышленность, региональный фактор, вариация распределения, коэффициент детерминации

STATISTICAL ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX BY REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

K.S. Moskalyeva,

4th year student, EP "Business Analytics and forecasting"

M.D. Khabib,

scientific supervisor,

Associate Professor of the Department of Statistics, Associate Professor,

Candidate of Economic Sciences,

FSBEI of HE "State University of Management",

Moscow

Annotation: The article considers the methodological features of the construction of the industrial production index (hereinafter referred to as the IPI) and the information and analytical support for its calculations. The analysis of the values of PPI, carried out in a regional and sectoral context, allowed us to identify key trends and features of the development of the industrial sector. As a result of the conducted research, the relationship between the territorial factor and the IPP was established, and the significance of the influence of the territorial factor was assessed. Based on the results of the analysis of the IPI data, it was found that its application allows us to obtain reliable estimates of the growth of real industrial production volumes in sectoral and territorial sections. IPI can be used to obtain a comprehensive assessment of the development of regional and sectoral economies and serve as a basis for making forecasts of their development.

Keywords: economic activity, industrial production index, industry, regional factor, distribution variation, coefficient of determination

Промышленное производство является важной материальной составляющей функционирования российской экономики. Валовая добавленная стоимость промышленного производства на протяжении последних лет занимает около трети от объема всей экономики.

Границы видов экономической деятельности, включенных в состав промышленного производства определены Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в

Российской Федерации" [1]: «определенная совокупность видов экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений», которые соответствуют разделам В, С, D, E Общероссийского классификатора видов экономической деятельности [2].

Развитие промышленности в условиях действующих ограничений в доступе к высокотехнологичному оборудованию и передовым технологиям и санкций становится приоритетной задачей, от решения которой зависит не только технологический, но и экономический суверенитет национальной экономики. В этой связи понимание роли промышленной статистики становится особенно актуальным.

Для изучения динамики промышленного производства применяются различные инструменты статистического анализа. Одним из таких является индекс промышленного производства.

Индекс промышленного производства – относительный показатель, отражающий совокупные изменения производства всех видов продукции (товаров, работ, услуг) за сравниваемые периоды. Применяемая российской статистикой Методология его исчисления базируется на рекомендации Статистического отдела ООН в области индексных расчетов [3], опыте в области индексных расчетов Европейской экономической комиссии [4], рекомендациях ЮНИДО по промышленной статистике [5]. Он применяется для оценки экономической активности и развития промышленных отраслей. Анализ его значений позволяет выявлять тенденции и интенсивность изменений в промышленном производстве и прогнозировать их последующее влияние на характер изменений экономики на региональном и национальном уровне.

Расчет ИПП осуществляется в несколько этапов [6].

На первом этапе определяются индексы производства для каждого элементарного вида путем сопоставления выпуска товаров-представителей в отчетном периоде с их выпуском в базисном периоде. При этом выпуск каждого товара-представителя за

сравниваемые периоды оценивается в одних и тех же ценах – среднегодовых ценах базисного года.

На втором этапе полученные индексы агрегируются согласно действующему классификатору видов экономической деятельности в индексы по подгруппе видов деятельности.

На третьем этапе производится агрегирование в индексы по разделу ОКВЭД.

Для учета влияния конкретного вида деятельности (или подгруппы, группы видов деятельности и т.д.) на общий индекс промышленного производства осуществляется поэтапное взвешивание на величину добавленной стоимости базисного года по соответствующим группировкам действующего классификатора видов экономической деятельности.

Информационная база расчета индексов промышленного производства базируется на данных следующих форм отчетности:

1. Месячные – NN П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием", 1-ИП (мес) "Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем".

2. Квартальные – П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия".

3. Годовые – 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации", 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей", МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", МП (микро)-натура "Сведения о производстве продукции микропредприятием".

Помимо перечисленных форм статистической отчетности, источниками информации могут выступать, в том числе, и административные данные.

Исследование выполнено по данным за 2017-2023 гг. Анализ динамики ИПП показал, что в Российской Федерации в целом значение показателя находится на стабильном уровне с незначительными колебаниями за анализируемый период. Кроме того, следует отметить рост значения ИПП в целом по России в 2021 году после падения в 2019 году. Значение показателя составило 106,3% по

сравнению с 97,9%, что было вызвано постковидным восстановительным ростом [7].

Наибольший уровень ИПП в 2023 году был отмечен в Центральном федеральном округе – значение ИПП составило 113,5%, наименьший – в Сибирском (98,6%), Уральском (101,1%) и Южном федеральных округах (102,1%). При этом следует отметить, что в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах значение ИПП выше, чем в Российской Федерации в целом (табл. 1).

Таблица 1 – ИПП по федеральным округам России за период 2017-2023 гг.

Федеральный округ	Значения ИПП, в % к предыдущему году						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Российская Федерация	103,7	103,5	103,4	97,9	106,3	100,7	103,5
Центральный	103,9	105,6	107,4	110,2	119,8	109,2	113,5
Северо-Западный	103,0	102,9	103,4	97,4	105,2	100,5	104,3
Южный	111,3	106,8	103,2	98,5	104,2	105,1	102,1
Северо-Кавказский	100,9	95,3	102,3	107,3	111,1	106,2	106,1
Приволжский	102,5	101,6	102,7	98,1	106,6	101,8	106,7
Уральский	103,6	104,4	106,4	97,7	104,5	100,1	101,1
Сибирский	103,0	103,4	101,8	96,0	102,9	101,1	98,6
Дальневосточный	103,1	105,4	106,6	96,0	103,2	96,4	103,0

Источник: составлено по данным [8]

В 2017 году минимальное значение ИПП наблюдалось в Республике Северная Осетия-Алания (83,1%), а максимальное – в Еврейской автономной области (160,4%). В 2023 году минимальное значение ИПП выросло на 11,8 п.п. и составило 92,9%. Данное значение зафиксировано в Магаданской области. Максимальное значение составило 130,9%, показав снижение показателя на 22,5 п.п. по сравнению с 2017 годом (рис. 1).

Рисунок 1 – Максимальные и минимальные значения ИПП по субъектам России за период с 2017 по 2023 гг.

Источник: составлено по данным [8]

Особый интерес представляют результаты сравнения группировок субъектов России по уровню индекса промышленного производства по данным за 2017 и 2023 годы (табл. 2).

Таблица 2 – Группировка субъектов России по уровню ИПП в 2017 и 2023 гг.

2017		2023	
Значение ИПП, %	Количество субъектов	Значение ИПП, %	Количество субъектов
83,1-94,1	2	92,9-98,3	13
94,1-105,1	55	98,3-103,7	17
105,1-116,1	24	103,7-109,1	20
116,1-127,1	2	109,1-114,5	19
149,1 и более	2	114,5 и более	16
Общий итог	85	Общий итог	85

Источник: составлено по данным [8]

Полученные распределения субъектов России по уровню ИПП за 2017 и 2023 годы показывают тенденцию к выравниванию показателей и общему росту промышленного производства. В 2017 году значения ИПП варьировались в широком диапазоне от 83,1% до 160,4% (разница 77,3 %), тогда как в 2023 году диапазон сузился до 92,9–130,9% (разница 38,0 %). Это свидетельствует о сокращении разрыва между регионами и большей концентрации субъектов в средних и высоких значениях ИПП.

В 2017 году два региона имели ИПП ниже 94,1%, однако в 2023 году таких низких показателей нет: даже самые низкие значения ИПП лежат в диапазоне от 92,9 до 98,3%. Это говорит о том, что промышленное производство выросло в субъектах с традиционно низкими показателями. Также отмечается смещение к более высоким уровням ИПП: в 2023 году большинство субъектов распределено в диапазонах 98,3-114,5%, что отражает рост и стабильность в промышленности.

Важно, что в 2023 году стало меньше регионов с значениями ИПП существенно выше средних по промышленности. В 2017 году несколько субъектов имели значения ИПП в диапазонах 116,1-127,1% и даже свыше 149,1%, тогда как в 2023 году самый высокий диапазон – свыше 114,5% – включает 16 субъектов. Это свидетельствует о более сбалансированном развитии промышленности без существенно выделяющихся высоких значений ИПП.

Таким образом, можно сделать вывод, что за шесть лет наблюдается не только общий рост промышленного производства в российских регионах, но и выравнивание уровней ИПП, что говорит о стабилизации промышленного сектора в стране.

В среднем значение ИПП ежегодно возрастало на 0,276%. При этом следует обратить внимание на данные с 2020 по 2023 год. В этот период наблюдаются резкие колебания значений, вызванные нестабильной социальной и экономико-политической ситуацией в стране. В 2020 году произошло резкое падение на 5,5 п.п., затем увеличение показателя на 8,4 п.п до максимального значения за весь исследуемый период (106,3%). В 2022 году значение исследуемого показателя упало до 100,7%, однако к 2023 году Индекс Промышленного Производства вернулся к значению 2018–2019 гг., которое составило 103,5%. Это один из самых высоких показателей за

последнее десятилетие. Этот результат свидетельствует не только об успешном завершении процесса адаптации компаний к текущим внешнеэкономическим условиям, но и о наличии ресурсов для их дальнейшего роста.

Изучение вариации уровня ИПП по РФ в целом показало, что распределение регионов страны было однородно по исследуемому признаку за весь исследуемый период. Значение коэффициента вариации в 2017–2023 гг. было значительно ниже 33%. Наибольшее значение коэффициента вариации наблюдалось в 2020 и в 2022 годах – 8,95% и 8,31% соответственно.

Анализ однородности распределения субъектов внутри федеральных округов показал, что Центральный и Южный федеральные округа являются наиболее однородными по уровню ИПП. Коэффициент вариации в 2023 году у них составил 4,38% и 3,16% соответственно. Наименее однородными в 2023 году были субъекты Уральского (8,05%) и Дальневосточного (11,92%) федеральных округов.

По результатам анализа влияния территориального фактора на вариацию Индекса Промышленного Производства было установлено, что изменение уровня ИПП в 2023 году на 20,7% было обусловлено территориальным фактором и на 79,3% остальными факторами.

Изучение динамики коэффициента детерминации в 2017–2023 гг. позволяет сделать вывод о том, что влияние территориального фактора на уровень ИПП колеблется из года в год. Так, в 2017 году вариация ИПП была на 7,3% обусловлена влиянием территориального фактора, т. е. в 2023 году наблюдается рост значения показателя на 13,4 п.п. по сравнению с 2017 годом. Однако следует отметить, что начиная с 2018 года наблюдается тенденция к ежегодному увеличению влияния территориального фактора.

Расчет эмпирического корреляционного отношения за исследуемый период показал, что связь между ИПП и территориальным фактором умеренная – в 2017 году его значение было 0,27, в 2023 году – 0,46.

Немаловажным аспектом при анализе промышленности является изучение показателей объема отгруженных товаров и выполненных работ в текущих и сопоставимых ценах 2017 года по основным видам экономической деятельности. Это позволит оценить

влияние инфляции и реальный рост в физическом выражении (рис. 2) [9].

Рисунок 2 – Динамика отгруженной продукции промышленности в текущих и сопоставимых ценах 2017 года

Источник: составлено по данным [8]

За рассматриваемый период наблюдается значительный рост стоимости отгруженной продукции в текущих ценах. В 2017 году объем отгруженной продукции составил 59 030,8 млн рублей, а к 2023 году увеличился до 112 244,2 млн рублей. Наиболее заметный скачок зафиксирован в период с 2020 по 2021 год, когда показатель вырос с 72 350,2 млн рублей до 94 888,2 млн рублей. Ускоренный рост в этот период может быть связан с последствиями инфляционных процессов, ростом стоимости сырья и материалов, а также с колебаниями валютного курса, что напрямую влияет на себестоимость продукции и конечные цены.

В сопоставимых ценах 2017 года также отмечен рост, однако его темпы значительно ниже по сравнению с текущими ценами. Если в 2017 году объем отгруженной продукции составил 59 030,8 млн рублей, то к 2023 году он увеличился до 70 753,3 млн рублей. Этот прирост в реальном выражении демонстрирует положительную динамику объемов производства, скорректированную на инфляционные изменения, и позволяет судить о фактическом росте промышленного производства. Несмотря на некоторое снижение в

2020 году до 62 485,0 млн рублей, в последние годы наблюдается восстановление и стабильный рост.

Сравнение динамики показателей в текущих и сопоставимых ценах позволяет выделить влияние инфляции, которое особенно ярко проявилось в 2021–2023 годах. Если в текущих ценах показатели промышленного производства демонстрируют значительный рост, то в сопоставимых ценах этот рост более умеренный, что указывает на влияние инфляционных процессов как одного из основных факторов роста в номинальном выражении. Наибольший разрыв между динамикой в текущих и сопоставимых ценах наблюдается в последние годы, что свидетельствует о повышенном инфляционном давлении и росте стоимости продукции.

Структурные изменения в промышленности России за последние годы отражают адаптацию экономики к новым вызовам и поиск путей для повышения устойчивости. Анализ динамики отгруженной продукции по ключевым секторам показывает, что при росте доли обрабатывающих производств наблюдается некоторое снижение доли добычи полезных ископаемых в реальном выражении (рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика структуры отгруженной продукции промышленности в текущих и сопоставимых ценах 2017 года
Источник: составлено по данным [8]

Доля сектора добычи полезных ископаемых в общем объеме отгруженной продукции претерпела умеренные изменения. В 2017 году этот показатель составлял 23,6%, к 2023 году он снизился до 20,6% в сопоставимых ценах. Однако в текущих ценах, напротив, наблюдается рост доли с 20,2% в 2020 году до 25,0% в 2023 году, что указывает на влияние инфляции и рост цен в данной отрасли. Такое расхождение между динамикой в текущих и сопоставимых ценах может отражать значительное влияние факторов, таких как колебания мировых цен на сырьевые товары, а также инфляционные процессы, которые в большей степени затронули данный сектор.

Доля обрабатывающих производств демонстрирует положительную динамику, особенно в сопоставимых ценах. В 2017 году доля обрабатывающих производств составляла 65,6%, к 2023 году увеличившись до 69,6%. Рост в сопоставимых ценах свидетельствует о реальном увеличении объемов производства и усилении роли обрабатывающих отраслей, отражая диверсификацию и модернизацию промышленности. В текущих ценах зафиксировано небольшое снижение доли обрабатывающих производств: с 69,1% в 2020 году до 66,4% в 2023 году, что может быть связано с различиями в инфляционных тенденциях в этом секторе по сравнению с добывающими отраслями.

Доля сектора обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха, показывает снижение как в текущих, так и в сопоставимых ценах. В 2017 году данный показатель составлял 9,1%, но к 2023 году он сократился до 6,7% в текущих ценах и до 8,1% в сопоставимых ценах. Такое сокращение может быть связано с внедрением энергоэффективных технологий, что способствует сокращению потребления ресурсов и снижению относительной стоимости услуг по обеспечению электроэнергией и газом в промышленности.

Доля водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений остаётся относительно стабильной на протяжении всего исследуемого периода. В 2017 году она составляла 1,7%, и к 2023 году почти не изменилась, достигнув 1,9% в текущих ценах и оставшись на уровне 1,7% в сопоставимых ценах. Это

свидетельствует о стабильности в развитии сектора и об отсутствии значительных изменений в объемах и структуре этих услуг.

По результатам анализа данных ИПП установлено, что его применение позволяет получать надежные оценки роста реальных объемов промышленного производства в отраслевом и территориальном разрезах. Динамика ИПП должна рассматриваться в контексте получения комплексной оценки развития региональных и отраслевых экономик и служить основой для составления прогнозов их развития.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (ред. От 26.10.2024) [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_489143 (дата обращения: 08.10.2024).

[2] "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 16.08.2024). [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_486289/ (дата обращения 10.10.2024)

[3] International recommendations for the index of industrial production, United Nations Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2010, ST/ESA/STAT/SER.F/107.

[4] Methodology of short-term business statistics. European Communities – 2002, Cat. N KS-BG-02-002-EN-N.

[5] Industrial Statistics Guidelines and Methodology, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Vienna 2010.

[6] Приказ Росстата от 16 января 2020 N 7 "Об утверждении официальной статистической методологии исчисления индекса промышленного производства» [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/564165088#6520IM> (дата обращения 25.10.2024)

- [7] О динамике промышленного производства. Итоги 2023 года. // Официальный сайт Минэкономразвития России [Электронный ресурс] – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/fb0c841a059708b397b444a18ee41ffb/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_itogi_2023_goda.pdf (дата обращения: 08.10.2024).
- [8] Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство [Электронный ресурс] – URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения 08.10.2023).
- [9] Брякова В.В. Статистический анализ промышленного производства в России в 2022 году / В.В. Брякова // Международный научный журнал "Вестник науки". – 2022. № 12 (57) Т. 2. 21-27 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Federal Law of December 31, 2014 N 488-FZ "On Industrial Policy in the Russian Federation" (as amended on October 26, 2024) [Electronic resource] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_489143 (date of access: October 8, 2024).
- [2] All-Russian Classifier of Types of Economic Activity" "OK 029-2014 (KDES Rev. 2). (approved by Order of Rosstandart dated January 31, 2014 N 14-st) (as amended on August 16, 2024). [Electronic resource] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_486289/ (access date 10.10.2024)
- [3] International recommendations for the index of industrial production, United Nations Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2010, ST/ESA/STAT/SER.F/107.
- [4] Methodology of short-term business statistics. European Communities – 2002, Cat. N KS-BG-02-002-EN-N.
- [5] Industrial Statistics Guidelines and Methodology, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Vienna 2010.
- [6] Order of Rosstat dated January 16, 2020 N 7 "On approval of the official statistical methodology for calculating the industrial production index" [Electronic resource] – URL:

<https://docs.cntd.ru/document/564165088#6520IM> (accessed on October 25, 2024)

[7] On the dynamics of industrial production. Results of 2023. // Official website of the Ministry of Economic Development of Russia [Electronic resource] – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/fb0c841a059708b397b444a18ee41ffb/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_itogi_2023_goda.pdf (date of access: 08.10.2024).

[8] Federal State Statistics Service. Industrial production [Electronic resource] – URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (date of access 08.10.2023).

[9] Bryakova V.V. Statistical analysis of industrial production in Russia in 2022 / V.V. Bryakova // International scientific journal "Bulletin of Science". – 2022. No. 12 (57) Vol. 2. 21-27 p.

© К.С. Москалева, М.Д. Хабиб, 2024

Поступила в редакцию 04.11.2024

Принята к публикации 21.11.2024

Для цитирования:

Москалева К.С.. Статистический анализ индекса промышленного производства по регионам российской федерации // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-2(48). С. 42-55. URL: <https://ip-journal.ru/>